

ГЕРБЫ ГОРОДОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ПОНЯТИЕ, СТАТУС, НАЗНАЧЕНИЕ

Анвар Мамасалиев

старший преподаватель, кафедра правоведения Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологии, пос. Куйган Яр Андижанского района Андижанской области Республики Узбекистан

Аннотация. В статье проанализировано понятие герба города и муниципального образования, его назначение. Автор подчеркивает, что закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. № 913-ХП (Изм. 19.10.2024 № 03/24/976/0833) «О государственной власти на местах в Республики Узбекистан» не предусматривает норму об установлении официальных символы которые молги бы отражать исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности в соответствии с геральдическими правилами. Также не создан Геральдический совет при Президенте Республики Узбекистан, который мог утвердить Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов городов и муниципальных образований. На наш взгляд, пришло время разработать правила, т.е документ который должен регулировать геральдические вопросы на городском и муниципальном уровне. Автором резюмировано: герб города и муниципального образования - территориальный символ; которые могли отражать индивидуальные особенности города и муниципального образования; наличие опознавательного-правового знака свидетельствовать о конкретном месте города и муниципального образования в общегосударственном устройстве. Герб города муниципального образования имеет особое назначение. С помощью символа город и муниципальное образование визуально себя идентифицирует как субъект права и территориальная единица.

Ключевые слова: герб города и муниципального образования, статус герба муниципального образования, рекомендации по разработке и

использованию официальных символов города и муниципальных образований, Положение о гербе муниципальных образований, Геральдический совет при Президенте РУ.

COATS OF ARMS OF MUNICIPALITIES: THE CONCEPT, STATUS, APPOINTMENT

A.Mamasaliyev

Senior lecturer, Andijan State University, Andijan, the Uzbekistan

Abstract. The article analyzes the concept of the coat of arms of the municipality, its purpose. The author emphasizes that the Federal law of 2..09.1993 vests the municipal education the right to establish official symbols reflecting the historic, cultural, national and other local traditions and peculiarities, subject to their compliance with Federal legislation and heraldic rules (article 9).. These rules are a document of a recommendatory nature, while establishing options desirable from the point of view of the state of the settlement of the heraldic question at the municipal level. The author summarizes: the coat of arms of the municipality is a territorial symbol; it is created by conventional heraldic means that reflect the individual characteristics of the municipality; the presence of the identification and legal mark indicates the specific place of the municipality in the state structure. The coat of arms of the municipality has a special purpose. Using the symbol of the municipal education visual identifies, as a subject of rights and territorial unit.

Key words: the coat of arms of the municipality, the status of the coat of arms of the municipality, guidelines for the development and use of the official symbols of municipal formations, the Position of the coat of arms of the municipalities, the Heraldry Council under.

Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ЗРУ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Узбекистан» [7] наделяет

муниципальные образования правом устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности, при условии их соответствия законодательству и геральдическим правилам (ст. 9).

К сожалению, на данное время официально утвержденные символы имеют лишь города Ташкент и Самарканд.

Геральдического совет при Президенте как такового не создан. Впрочем, именно такой орган мог бы утверждать Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов города и муниципальных образований. Данные правила при этом устанавливают варианты желательного с точки зрения государства урегулирования геральдического вопроса на городском муниципальном уровне.

Методические рекомендации характеризуют «герб муниципального образования». Данное понятие в рекомендательных правилах представлено как собирательное, элементами которого в совокупности выступают следующие положения:

- во-первых, имеет место указание на то, что герб является главным официальным символом города и муниципального образования;
- во-вторых, герб служит основным средством визуальной идентификации города и муниципального образования: его названия, административного статуса, прав и органов самоуправления;
- в-третьих, герб представляет собой условный знак, образуемый определенными фигурами и цветами, составленный по геральдическим правилам и употребляемый в соответствии с традициями геральдики и правовыми актами;
- в-четвертых, именно на основе герба строятся все прочие официальные символы муниципального образования.

Анализируемые методические рекомендации содержат гербоведческий и вексиллологический (флаговедческий) стандарты, которые применяются при оценке проектов городской и муниципальной символики, поступающей на

государственную геральдическую экспертизу. Гербы, которые не соответствуют требованиям, внесению в Государственный геральдический регистр, как правило, не подлежат.

Герб города и муниципального образования и порядок его официального использования устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов власти на местах. В методических рекомендациях четко должны быть прописаны порядок разработки и утверждения официальных символов муниципальных образований, процедура государственная регистрация официальных символов города и муниципальных образований (гл. III), рекомендации по составлению и использованию гербов города муниципальных образований (разд. 2), основные геральдические правила и др. При этом анализ отдельных Положений о гербе города и муниципальных образований позволяет говорить о неточностях в формулировках определения понятия герба, его статуса и предназначения. Так, на примере обзора законодательства отдельных муниципальных образований соседних государств СНГ можно констатировать, что большинство из них пошли по пути определения своего административного статуса и региональной принадлежности. Также данные субъекты законодательно закрепили, что:

- во-первых, геральдический символ является официальным символом;
- во-вторых, он подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Республики Узбекистан.

Закрепление на муниципальном уровне положения о том, что герб обязательно должен быть зарегистрирован, есть свидетельство того, что символ считается официально признанным государством; государство подтверждает право владельца на данный символ и принимает на себя обязательства по охране символа в юридическом пространстве. К сожалению мы не можем говорить о том, что по такому принципу регламентирован геральдический вопрос в таких городах как Ташкент, и Самарканд г. Ангрен, Ташкентской области, г. Андижан, г. Каттакурган Самаркандской области. города Фергана, Коканд и Маргилан Ферганской области, города Джизак, Наманган и другие.

Тем не менее в нормативных актах этих городов и муниципальных образований были установлены собственные критерии «статуса городского герба». Так, в Положении о гербе г. Ташкента прописано: «Герб... является символом городского статуса и самоуправления» [2].

В Положении о гербе города Ферганы в предисловии регламентировано, что данный нормативный акт «... исходя из преемственности исторических традиций устанавливает правовой статус основного символа «г. Фергана», его описание и порядок использования». В гл. 1 «Общее положение» указано:

- герб является опознавательным-правовым знаком г. Ферганы Ферганской области»;

- герб выступает основным символом суверенитета и достоинства города, представительского статуса, единства его территории и прав, исторического значения» [10].

В главе 2 Положении «О гербе Самарканда» гл. 2 статус герба определяется следующим образом:

- первоочередно урегулирован вопрос относительно изменения статуса; при такой ситуации нет оснований для изменения геральдического обеспечения (п. 2.1);

- гербгорода является официальным символом (п. 2.2);

- герб подлежит внесению в геральдический регистр (п. 2.2) [9].

Положение о гербе, символике герба и эскиза герба г.Андижан определяет, как «опознавательный-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом местного самоуправления и муниципального статуса (гл. 1). Статус герба подтверждается/реализуется правилами допустимого размещения/использования геральдического символа [6].

Согласно Положению о гербе города Каттакурган Самаркандской области герб города - есть не только опознавательный знак, он является и «правовым» символом [5], составленным по правилам геральдики (п. 1.1). Герб города является символом городского статуса, власти и самоуправления. Буквальное

толкование такого понимания «герба города», данное в приведенном нормативном акте, позволяет рассматривать геральдический знак, как опознавательный/законный/юридический символ, который соответствует общепринятым традициям города и составлен по правилам геральдики. «Статус герба» определяется правилами допустимого размещения изображения символа (гл. 2 Положения о гербе города Джизака). Статусность подтверждается тем, что:

- «... герб города служит также официальным городским символом и употребляется в городском масштабе (п. 4.1);

- в случае разграничения органов самоуправления города и района городской герб остается исключительным символом города Джизак [8]».

- герб в полной мере олицетворяет собой самостоятельность органов местного самоуправления;

- герб призван воспитывать у граждан чувство уважения к местным властям, патриотизма и гордости за свой город и район;

- право использования изображения Герба принадлежит органам местного самоуправления;

- ввиду единства органа местного самоуправления города и района герб является официальным символом города и района. В случае выделения города Джизака из состава района в самостоятельное муниципальное объединение исключительное право на Герб остается за городом Джизакк...» [15].

Проведенный анализ позволяет резюмировать следующим:

- герб муниципального образования - территориальный символ. Создан он условными геральдическими средствами, которые отражают индивидуальные особенности муниципального образования. Наличие опознавательного знака свидетельствует о конкретном месте муниципального образования в общегосударственном устройстве;

- герб муниципального образования имеет особое назначение. С помощью символа муниципальное образование визуально себя идентифицирует как субъект права и территориальная единица.

Список использованной литературы:

1. Положение о гербе Ташкента / Официальный сайт администрации г Ташкента / [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

1 В переводе с латинского «conventionals» означает соответствующий договору, согласованный, условный, общепринятый, соответствующий традициям.

2. Государственные символы Узбекистана. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/marevsky.htm>.

3. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. — М. : ЭКСМО, 2006. —

669 с.

4. Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://sovnet.geraldika.ru/article/16290> (дата обращения 30.04.2018).

5. Об общих принципах организации местного самоуправления / Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 29.04.2018).

5. Об утверждении герба города Самарканда. (Решение Совета депутатов городского поселения город Самарканда от 01.07.2010) / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://tver.regnews.org/doc/nw/>.

9. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Кодекс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/494695442> (дата обращения 25.04.2018).

10. Официальные символы / Сайт администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mari-el.gov.ru/sovetsk/Pages/symbols.aspx> (дата обращения 30.04.2018).